

DISCUR-

VAGA-

SOBRE LA ELEC-

Toca las penalitats
pondera los in-
matrimoni, y
se vaga-

SOS DE UN

MUNDO

CIÓ DE ESTAT.

del estat ecclesiástich;
convenients del
resol quedar-
mundo.

Ja me apar que será temps,
ja me apar que será hora
de elegir estat de vida,
com fan las demes personas,
pues me trobo ja en edat,
que als vint y dos anys se acostá.
¿Quin estat elegiré
que á mon geni no se oposia?
¿Me fará frare? No cert;
perque allí un home se exposa
á trescentas penitencias,
que no poden ser gustosas.
¿Cóm me tinch jo de privar
de tan preciosa joya,
com es nostra llibertat,
si nostre Senyor nom dona
voció pera obrar
hassanya tan meritoria?
¿Y cóm tinch de subjectar
ma voluntat orgullosa
tal volta á la de un prelat,
que de vellesa tremola,
al qual las impertinencias
moltas vegadas li sobran?
¿Elegiré de sant Pere
la libre milicia honrosa?
No me hi conech inclinát;
perque també es cosa forta,
lo haver de dir cada dia
matines, laudes y horas;
haver de anar sempre negre,
ab lo manteu y la clotxa,
exposada en temps de fanch

á quatre mil samarrocas?
y haver en fi de entregarse
en mans de una majordona,
que apareix que al capellá
un gran afecte li porta,
y sols procura enganyarlo
pera picarli la bossa.
Si són vellas, ¿quin mirall!
Si són joves ocasionañ
que diga cent disbarats
la plebe murmuradora.
Lo millor será casarme,
pera evitar estas cosas;
aquest estat sí que crech,
que abundants contentos logra,
pues veig que tants lo procuran
ab tota sa industria y forsas,
no obstant, no obstant que també
la llibertat engrillona.
Uns noys, unas criaturas,
que pel de barba nols brota,
uns que molt bè poden dirse
aucells de primera ploma,
apenas ixen del niu,
prenen volada tan forta,
que fins arribar al cel
de himeneo, no reposan.
Uns menestralets y artistas,
tots canalleta bavosa,
fadrins de primera calda,
xusma la més fanfarrona,
que no saben res de mon,
sino fer un poch la mona,

veig que ápenas han romput
la dura molesta soga,
que al temps del áprenentatge
los tẽ lligats á la sorda,
quant al instant sollicitan
posar lo coll á la argolla,
ó al jou del matrimoni,
que quasi es tot una cosa.
Un hortolá que no sab
ben lligar una escarola,
ni entrecavar una taula
de rabes, alls ó xicoyras.
Un fadrinet sabater
que si graneja una sola,
la deixa que causa fástich
tant desigual y tant llorda.
Un sastrinyol estufat
que ni sab fer una cota,
ni sab tallar unas calsas,
ni manejar la estisora.
Un remilgat gratabarbas
molt crespant de papillota,
que sab tocar la guitarra,
pero no sab fer la xolla.
Un estarnut de notari,
un traficant en drogas,
que ni lo un sab llegir actes,
ni lo altre coneix las gomias.
Un estudiant gorró
que no tẽ medi ni forma
de viurer, sino servint
ó prenent la trista sopa.
Aquestos potros humans,
y altres de semblant modorra,
apenas rompen las trávas
de la subjecció quels doma,
quant de repent se entregan
á una euga quels tira cossas,
las quals sufren ab gran gust,
sols per tenir companyona.
De estos no ho admiraria;
pero veigs caballs de estofa,
caballs que experimentats,
ja posan plana la pota,
y que no obstant tot aixó
cauhen tots á la tramoya;

si bè com per ordinari
major coneixement logran,
per ordinari també
sa cayguda es mes garbosa.
Veig, vull dir, homes molt serios,
gent de capirot y borla,
homes de capa y espasa,
de garnatxa ó de toga,
que si bè en sos primers anys
no se han cuydat may de donas,
ó per donarse al estudi
mes libres á totas horas,
ó ja per altras ideas,
que ells se las saben á solas,
despres en edat madura
se resolen de altra cosa,
pues fent lo que fan los altres,
se buscan una minyona.
Veig quels capellans y frares,
que son tinguts per gent docta,
(no obstant que ni ha de tots)
si sels permetés tal moda,
alguns, crech, se casarian,
sols tinguessen pera sopas.
Veig finalment que los viudos,
que saben quin pa se li dona,
si bè al principi del dol
quedarse viudos proposan,
despres mudant de parer,
se embolican altra volta.
Tot aixó me obliga á créurer,
que déu ser cosa molt bona
lo casarse. Los desitgs
ja dins mon cor se alborotan,
ja estich tentat de probarho,
ja vull gustar la agridolsa
companyia conjugal;
tindrẽ quim cusia la roba,
tindrẽ quim matia las pussas,
y finalment tindrẽ dona,
que estant bo me divertesca,
que estant malalt me aconsolia,
que en las tristesas me alegria,
que en los treballs me confortia,
y que de mos pobres bens
sia la conservadora.

Pero anem á poch á poch;
examinem bè las cosas,
abans que del celibat
la llibertat preciosa
abandonem. ¿Qué sé jo,
si serán las mias forsas
bastants pera tant gran pes?
¿O si sufrirà la bossa
loñ gastos inexcusables,
que acompañan una boda?
¿Qué sé jo, si encontraré;
en la que sia ma esposa,
qualitats que produhescan
lo que sobre se menciona?
¿O si será contra mi
infelis mortal ponsonya?
La casa se ha de posar
de modo que sembla nova;
se han de procurar allhajas,
que la fornescan y adornian.
Escaparatas y quadros,
láminas finas de Roma,
arquillas, taulas, miralls,
arrimaderos, estoras,
bufetillos, tamburets,
cadiras á la poltrona,
unas de domás cubiertas,
ó bè de millor estofa,
altras de cuyro vermell,
ó vaqueta de Moscovia;
cortinas per los portals,
pinturas pera las portas,
finas de cristall aranyas
y dauradas cornucopias.
Un tocador primorós,
un llit fet á tota moda,
los matalassos ben tous,
los coixins de ploma de oca,
los llansols de tela fina,
sota domás rica cotxa.
Tot aixó en quant á la casa;
ara en quant á la senyora,
es menester regirar
Assia, América y Europa,
pera que no faltia res
en trajo, galas y joyas.

Manillas y collarets,
de perlas ja se suposa,
sortijas, creus, arracadas,
tot de pedras preciosas;
á mes de assó faldellins,
cotillas, casacas, cotas
de tissu, espolin, vellut
y de altras molt ricas robas,
guants, cintas y paletinas,
polvos y ayguas olorosas,
devantals, corbatas, vanos,
capotillos y altras drogas,
que es un pasmo lo que abultan,
que es un horror lo que cóstan,
no obstant se han de prevenir
totas antes de la boda.
Despres de ella considero
aquella horrenda tabola
de visitas y agasajo,
xocolata y ayguas dolsas,
melindros y confituras
y lo joch que es llima sorda.
Luego haver de mantener
aquella mateixa pompa,
aquella grandesa vana,
que tantas casas assola.
Luego un altre mal de cap,
ja está en cinta la senyora;
si lo prenyat no va bo,
ó si es ella melindrosa,
qué desitgs! que impertinencias!
qué gemechs! qué cantimploras!
qué cordials! qué begudas!
qué brou ó caldo de pollas!
qué putingas, qué untets
lo llit y quarto inficionan!
Vinga cada punt lo metge,
cada punt la palpalocas.
Luego venen altres gastos,
que importan algunas doblas;
bolquers, camisetas, bragas,
pitets, capsons, casquets, gorras,
devantalets y gambuixos
guarnits de puntas costosas,
y altres exquisits trastillos,
que ni los noms me recordan.

Arriba ja finalment
del part la esperada hora,
ix á llum un bell minyó,
tot ne va de enhoras bonas;
no dubto que es gran contento;
mes pera donarlas torna
de pegalosas visitas
la ciupapillorada tropa,
que á las tardas sol flocarse
al cap del nas la ventosa.
Si madama cria al noy,
¡quin torment de nits quant plora!
Y si se embruta en lo llit,
¿no es molestia ben penosa?
Dém que nol vulla criar,
ja un altre gasto se imposa
de dida, que al cap del any
suma una partida grossa,
y á mes las impertinencias
de que abundan estas donas.
Desparterada madama,
torna á fornir la cimbomba;
tot es parir criaturas,
que ja al náixer ocasionan
un gran cruixit á la casa,
un gran gemech á la bossa,
y despres al pobre pare
dos mil penas y sossobras!
A vista de tot aixó,
¿qui no tem? ¿qui no tremola
sols al pensar en casarse?
Pero, no obstant, si la dona
se acerta de bona especie,
sòn passables estas cosas,
y tot es ben empleat,
com un home tinga mosca.
La major de las desditxas
es encontrar una boja,
una mala condició,
una grossera, una tonta,
una imprudent, una altiva,
una que no estima la honra.
Ditxós aquell que sen libra,
infelis lo qui se hi troba.

295
Si fos tanta ma ventura,
si ma sort fos tant ditxosa,
que jo pogués alcansar
una tant fragant aroma,
una assucena tant linda,
una tant perfecta rosa,
una beldat tant amable,
una tant cabal senyora,
tant afable y apacible,
tant garbosa y tant hermosa,
tant discreta y tant modesta,
com la que felisment logra
Marsotí lo mes ditxós
de quants en lo mon se troban,
á la qual tant plenament
las ditas prendas adornan,
que á quants arriba á tractar
innocentment enamora.
Si jo pogués, torno á dir,
conseguir semblant esposa,
y axí mateix mantenirla
ab tota decencia y honra;
desde luego me posaria
á la presó apetitosa
del matrimoni. Mes ara
que ma fortuna es tant poca,
que mos cabals sòn tant curts,
que las hisendas nom' sobran
¿cóm he de intentar casarme?
¿cóm he de empéndrer tal cosa?
No vull, no vull exposarme
á las terribles congoixas,
que sem podrian seguir
de subjectarme á una sogra,
ó de tenir per muller
una iracunda lleona,
ó de no poder tractarla,
com meresqués, si fos bona.
La vida de un vagamundo
penso que es la mes ditxosa;
com las virtuts no aborresca,
y com als vicis nos donia.
Vagamundo pues vull sèr,
á pesar de quants se oposan.

Barcelona: En la estampa dels Hèreus de la Viuda Pla, carrer dels Cotoners.